

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/323259380>

Implementação Eficiente de Múltiplos Produtos Internos com DSP em FPGA

Conference Paper · February 2018

CITATIONS

0

READS

117

4 authors, including:

Mário P. Véstias

Polytechnical Institute of Lisbon

117 PUBLICATIONS 1,063 CITATIONS

SEE PROFILE

José T. de Sousa

Inesc-ID

99 PUBLICATIONS 879 CITATIONS

SEE PROFILE

Horacio Neto

Inesc-ID

126 PUBLICATIONS 1,493 CITATIONS

SEE PROFILE

Implementação Eficiente de Múltiplos Produtos Internos com DSP em FPGA

Mário Véstias
INESC-ID, ISEL,
Instituto Politécnico de Lisboa
mvestias@deetc.isel.ipl.pt

Rui Policarpo Duarte, José T. de Sousa, Horácio Neto
INESC-ID, Instituto Superior Técnico,
Universidade de Lisboa, Portugal
rui.duarte@tecnico.ulisboa.pt, jose.desousa@inesc-id.pt, hcn@inesc-id.pt

Resumo—As redes neuronais profundas têm conseguido muito bons resultados em várias aplicações de reconhecimento de imagens. Os modelos destas redes são computacionalmente muito exigentes e, como tal, têm surgido diversas soluções dedicadas para acelerar o seu processamento. Neste contexto, a FPGA tem um desempenho elevado neste tipo de aplicações e é considerada uma plataforma promissora para a execução de redes neuronais profundas. A operação mais comum destas redes é a multiplicação-acumulação que é usada no cálculo de produtos internos. Múltiplos produtos internos podem ser calculados em paralelo, deste que a largura de banda no acesso à memória garanta o acesso aos dados. Neste artigo, propomos a implementação de múltiplos produtos internos em um único DSP. O método permite atingir desempenhos próximos de um TOPs (*Tera Operations per Second*) em FPGAs de baixo custo, importantes no projeto destas redes em sistemas embebidos.

I. INTRODUCTION

A operação de produto interno está presente em muitos algoritmos, incluindo as redes neuronais profundas e, em particular, nas redes neuronais convolucionais (CNN - *Convolutional Neural Networks*). As CNN são utilizados num vasto conjunto de aplicações, mas são bastante exigentes em termos computacionais, quando comparadas com outros métodos. Na execução das CNN é necessário calcular um elevado número de produtos internos que podem ser executados em paralelo [1], [2], [3], [4]. Estes produtos são geralmente implementados com unidades de multiplicação-acumulação com diversos graus de paralelismo.

Para reduzir a complexidade dos produtos internos, alguns autores mostraram que o cálculo em vírgula-flutuante não é necessário na fase de inferência das CNN, conseguindo-se resultados similares. Em [5], o autor desenvolve e testa uma rede com dados representados com apenas 8 bits com o objetivo de aumentar a eficiência de acesso à memória. Os resultados mostram que a qualidade dos resultados se mantém, em várias redes, conseguindo-se aumentar a transferência de dados e, consequentemente, o desempenho, pois aumenta o número de operações que podem ser realizadas em paralelo.

Resultados similares foram obtidos por Gysel et al. [6]. Neste trabalho, alguns redes CNN conhecidas (LeNet, Full CIFAR-10, SqueezeNet, CaffeNet, GoogleNet) foram implementadas com 8-bits, conseguindo-se um erro inferior a 1%, quando comparado com as mesmas redes executadas com vírgula flutuante de precisão simples.

Os produtos internos, em particular, podem ser executados em FPGA com recursos aos DSP. Se considerarmos dados

representados com 8 bits, a implementação de uma unidade MACC (*Multiply-Accumulate*) com um DSP é de certa forma ineficiente, uma vez que o multiplicador 25×18 do DSP é usado para realizar uma multiplicação de 8×8 .

Para melhor aproveitar os recursos DSP, um artigo recente da Xilinx [7] propôs uma solução para implementar duas operações MACC num único DSP48E2 ([9] com multiplicador 27×18 presente nas famílias FPGA Ultrascale da Xilinx [8]). O módulo proposto acumula, de modo independente, duas multiplicações $A \times C$ e $B \times C$, com um factor comum, C . O multiplicador do DSP é utilizado para realizar ambas as multiplicações ao mesmo tempo e o somador de saída acumula ambos os produtos de forma independente. Na realidade, a solução consegue apenas um factor de 1.75 MACCs por DSP, pois utiliza um DSP extra para evitar um transbordo na acumulação. A solução aplica-se apenas à segunda geração de DSP. Além disso, o artigo não explica como separar as acumulações finais. Em [10] é proposta uma solução de implementação de duas MACC de 8 bits com DSP48E1.

Neste artigo, descrevemos uma proposta de implementação de múltiplas unidades MACC em paralelo para o cálculo de produtos internos em FPGA utilizando os blocos DSP48E1 para dados de 8 e de 4 bits. O módulo proposto pode ser utilizado em aplicações que requerem cálculo intensivo de produtos internos, incluindo redes neuronais, multiplicação de matrizes, etc. As unidades propostas, quando usadas em paralelo, permitem atingir desempenhos próximos de um TOPs em FPGAs de baixo custo, importantes para o projeto destas redes em sistemas embebidos de baixo custo.

O artigo está organizado do seguinte modo. A secção II descreve o módulo para o cálculo de produtos internos com operandos de 8 bits. A secção III descreve o módulo para o cálculo de produtos internos com operandos de 4 bits. A secção IV apresenta os resultados obtidos e a secção V conclui o artigo.

II. PRODUTOS INTERNOS COM OPERANDOS DE 8-BITS

Nesta secção, descrevemos a nossa proposta de cálculo de produtos internos em paralelo para operandos de 8-bit utilizando um DSP em FPGA.

A. Arquitetura dos DSP

O DSP48E1 contém um multiplicador com sinal (25×18) e um somador de 48 bits à saída do multiplicador (ver arquitetura simplificada do DSP48E1 na figura 1).

Figura 1. Diagrama de blocos da unidade DSP48E1

O DSP contém um pré-somador cuja saída se liga a uma das entradas do multiplicador. O pré-somador é usado para implementar $(A + B) \times C$. Esta operação não é útil para a operação de produto interno, mas se separarmos a expressão em $A \times C$ e $B \times C$, então podemos calcular dois produtos internos separados que tenham um fator C em comum.

O somador de 48 bits é de facto um somador de três parcelas. Contudo, uma vez que o multiplicador gera dois produtos parciais a serem adicionados pelo somador, quando se utiliza o multiplicador apenas sobra uma das entradas do somador.

Com a entrada extra e o pré-somador, podemos calcular $P = P + (X + Y) \times W + Z$.

Em [7] implementam duas operações MACC com um único DSP48E2. Os dois bits extra, comparando com o DSP48E1, permite acumular até sete produtos, antes de utilizar um DSP extra. Assim, a solução apresentada em [7] é ineficiente quando utiliza DSP48E1, pois apenas temos um bit extra para acumulação.

B. Célula de Cálculo de Dois Produtos Internos com um DSP

A célula proposta suporta o cálculo de dois produtos independentes, DP0 e DP1, entre um vetor comum, W , e dois vetores, X e Y , ($DP0 = X.W$ e $DP1 = Y.W$), em paralelo, utilizando um DSP e lógica adicional para implementar o acumulador. Formalmente, os produtos internos são calculados da seguinte forma:

$$DP0 = \sum_{i=0}^{i=n-1} (x_i \times w_i) \quad (1)$$

$$DP1 = \sum_{i=0}^{i=n-1} (y_i \times w_i) \quad (2)$$

O cálculo de DP0 e DP1 é feito iterativamente sobre dois registos, P0 e P1, utilizando a nossa célula, de acordo com as seguintes equações:

$$P0 = P0 + x_i \times w_i, i \in [0, n - 1] \quad (3)$$

$$P1 = P1 + y_i \times w_i, i \in [0, n - 1] \quad (4)$$

Figura 2. Implementação de duas multiplicações de 8 bits, $X \times W$, $Y \times W$, em um único DSP

A célula proposta para operandos de 8 bits calcula as equações anteriores com dois multiplicadores independentes implementados com um único DSP e duas acumulações independentes implementadas com LUT.

Considerando os operandos de entrada, X , Y , W , as duas acumulações, P_0 e P_1 , são dadas por :

$$P0 = P0 + Y \times W \quad (5)$$

$$P1 = P1 + X \times W \quad (6)$$

Para implementar duas multiplicações de 8 bits ($X \times W$ e $Y \times W$) com o multiplicador de um DSP, separam-se ambos os multiplicandos, X e Y , de modo a que os produtos não se sobreponham, adicionam-se e depois multiplicam-se por W (ver figura 2).

Uma vez que o produto de dois operandos de 8 bits tem 16 bits de tamanho, é suficiente separar os dois multiplicandos em 8 bits. O tamanho de multiplicador permite separar com 9 bits, deixando um bit de margem, caso se pretendesse utilizar o acumulador do DSP para somar os produtos de dois DSP. O resultado da operação ilustrada na figura 2 é dado pela equação 8.

$$P = (X \cdot 2^{17} + Y) \times W \quad (7)$$

$$= \underbrace{X \times W}_{P_b} \cdot 2^{17} + \underbrace{Y \times W}_{P_a} \quad (8)$$

A adição $X \cdot 2^{17} + Y$ é implementada com o pré-somador do DSP e a multiplicação com W é implementada com o multiplicador do mesmo DSP.

A partir do resultado de P , temos de extrair os dois produtos. Como podemos ver pela equação 8, o produto $P_a = Y \times W$ é obtido diretamente dos bits 15 a 0 de P . O produto $P_b = X \times W$ é obtido dos bits 32 a 17 de P quando o sinal de P_a é positivo, uma vez que neste caso os bits de

Figura 3. Arquitetura do circuito proposto para o cálculo de dois produtos internos utilizando um DSP

extensão de sinal são zero. Se o produto P_a é negativo, então os bits 32 a 17 de P são a soma de $X \times W + 2^{16} - 1$ devido à extensão do sinal negativo da primeira multiplicação. Neste caso, temos de adicionar 1 ao resultado para obter o produto correto. Este 1 pode ser adicionado na fase de acumulação do resultado no produto interno considerando um transporte de entrada na soma.

Finalmente, as equações P_a e P_b são acumuladas de forma independente em cada um dos acumuladores para obter o produto interno.

$$P0 = P0 + P_a \quad (9)$$

$$P1 = P1 + P_b \quad (10)$$

Ambos os acumuladores são implementados com LUT (ver célula completa na figura 3).

Uma vez que a célula é, em geral, usada no cálculo de um fluxo de dados contínuo, com o objetivo de melhorar o desempenho, foi aplicado *pipeline* ao circuito (não representado na figura). O pipeline permite que o circuito opere a frequências próximas das frequências máximas do DSP.

III. PRODUTOS INTERNOS PARALELOS PARA OPERANDOS DE 4 BITS

O método proposto também pode ser aplicado a operandos de 4 bits, em que é possível calcular quatro produtos internos entre dois vetores comuns, Z e W, e vetores X e Y, ($DP0 = X.W$, $DP1 = Y.W$, $DP2 = X.Z$ e $DP3 = Y.Z$), em paralelo, utilizando apenas um DSP:

$$DP0 = \sum_{i=0}^{i=n-1} (x_i \times w_i) \quad (11)$$

$$DP1 = \sum_{i=0}^{i=n-1} (y_i \times w_i) \quad (12)$$

$$DP2 = \sum_{i=0}^{i=n-1} (x_i \times z_i) \quad (13)$$

$$DP3 = \sum_{i=0}^{i=n-1} (y_i \times z_i) \quad (14)$$

O cálculo de DP0, DP1, DP2 e DP3 é feito iterativamente sobre quatro registros, P0, P1, P2 e P3, utilizando a célula de operandos de 4 bit proposta de acordo com as equações seguintes:

$$P0 = P0 + x_i \times w_i, i \in [0, n - 1] \quad (15)$$

$$P1 = P1 + y_i \times w_i, i \in [0, n - 1] \quad (16)$$

$$P2 = P2 + x_i \times z_i, i \in [0, n - 1] \quad (17)$$

$$P3 = P3 + y_i \times z_i, i \in [0, n - 1] \quad (18)$$

A célula proposta para operandos de 4 bits é similar ao método utilizado na célula de 8 bits, mas estendida a quatro acumulações paralelas. A célula implementa quatro multiplicações independentes em paralelo com um único DSP, $X \times W$, $Y \times W$, $X \times Z$ e $Y \times Z$ e quatro acumulações independentes utilizando LUT.

Para implementar quatro multiplicações com um único DSP, separamos ambos os multiplicandos, X e Y, e ambos os multiplicadores, Z e W, de modo a que os produtos não se sobreponham (ver figura 4).

Os operandos X e Y são separados de 16 bits e os operandos Y e W são separados de 6 bits. O resultado são quatro produtos separados por 2 bits. O resultado da operação ilustrada na figura 4 é dado pela equação 20.

$$P = (X.2^{16} + Y) \times (Z.2^6 + W) = \quad (19)$$

$$= \underbrace{X \times Z}_{P_d} . 2^{30} + \underbrace{X \times W}_{P_c} . 2^{20} + \underbrace{Y \times Z}_{P_b} . 2^{10} + \underbrace{Y \times W}_{P_a} \quad (20)$$

Similar ao que foi feito na célula de 8 bits, é preciso extrair os quatro produtos de P. O produto de menor peso, P_a , é obtido diretamente dos bits 7 a 0 de P. Os outros, podem precisar de um ajuste devido à acumulação dos sinais estendidos. Mais uma vez, o método de ajuste consiste em adicionar um bit de transporte se o produto anterior for negativo.

Enquanto que na célula de 8 bits necessitamos apenas de uma pré-soma do multiplicando, neste caso também é preciso uma pré-soma do multiplicador. A segunda pré-soma é feita com LUT. Os produtos são depois acumulados com LUT (ver circuito completo na figura 5).

Tabela I. DESEMPENHO TOTAL COM CÉLULAS EM PARALELO EM DIFERENTES FPGA

FPGA	Total recursos			cell4			cell8		
	LUT	DSP	$\frac{LUT}{DSP}$	LUT	DSP	TOPs	LUT	DSP	TOPs
ZYNQ7020	53200	220	242	18480	220	0,8	11440	220	0,4
ZYNQ7045	218600	900	243	75600	900	4,3	46800	900	4,1
XC7A50T	32600	120	272	10080	120	0,4	6240	120	0,2
XC7K355T	222600	1440	155	120960	1440	6,8	74880	1440	3,4
XC7VX980T	612000	3600	170	302400	3600	19,0	187200	3600	9,5

Figura 4. Implementação de quatro multiplicações de 4 bits, $X \times W$, $Y \times W$, $X \times Z$, $Y \times Z$ com um único DSP

IV. RESULTADOS

As células propostas foram implementadas e testadas na família 7 da Xilinx. Em todos os casos, as células foram caracterizadas em termos de área e desempenho e foi determinado o desempenho teórico que pode ser obtido com a utilização de múltiplas células limitado aos recursos de cada FPGA.

A. Caracterização das Células

Os recursos em termos de LUT necessárias para implementar cada uma das células depende do tamanho do acumulador. Considerando um acumulador de 26 bits para a célula de 8 bits, a implementação ocupa 1 DSP e 52 LUTs. A célula de 4 bits com acumuladores de 19 bits ocupa 1 DSP e 84 LUTs. Os tamanhos considerados para os acumuladores estão relacionados com a aplicação das células na implementação de uma rede CNN, atualmente em desenvolvimento. Naturalmente, que outros tamanhos de acumuladores pode ser considerados.

Em termos de desempenho, determinou-se a frequência de operação para diferentes tipos de tecnologia da família 7 de FPGA da Xilinx com velocidade -2 (ver tabela II).

Figura 5. Arquitetura do circuito proposto para implementar quatro produtos internos em paralelo com 1 DSP

Tabela II. FREQUÊNCIA MÁXIMA DE OPERAÇÃO (MHZ) PARA AS CÉLULAS PROPOSTAS

Type	cell4	cell8
Artix-7	446	446
Kintex-7	594	594
Virtex-7	660	660

O desempenho das células é praticamente o do módulo DSP.

B. Desempenho Máximo com Células Paralelas

Também se determinou o desempenho máximo teórico para as diferentes famílias de FPGA. Não se considerou outra lógica adicional. Note-se que se trata de uma extrapolação teórica, uma vez que estamos a assumir uma estrutura regular de células numa estrutura de fluxo de dados sem controle (ver tabela I). Como podemos observar, é possível atingir desempenhos de vários TOPs.

V. CONCLUSÕES

Foram propostas duas células para o cálculo paralelo de produtos internos com dados de 8 e de 4 bits. Cada célula utiliza apenas um DSP para implementar múltiplas multiplicações em paralelo. As versões em *pipeline* das células atingem frequências de operação bastante elevadas (entre 440 e 660 MHz).

As células estão a ser aplicadas na implementação de redes neuronais convolucionais. Com as células propostas esperamos atingir desempenhos próximos de 1 TOPs em FPGA de baixo custo.

ACKNOWLEDGMENT

This work was supported by national funds through Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) with reference UID/CEC/50021/2013.

REFERÊNCIAS

- [1] A. Krizhevsky, I. Sutskever, e G. E. Hinton, "Imagenet classification with deep convolutional neural networks," in Proceedings of the 25th International Conference on Neural Information Processing Systems, 2012, pp. 1097–1105.
- [2] Zeiler M.D., Fergus R. (2014) Visualizing and Understanding Convolutional Networks. In: Fleet D., Pajdla T., Schiele B., Tuytelaars T. (eds) Computer Vision – ECCV 2014. ECCV 2014. Lecture Notes in Computer Science, vol 8689. Springer, Cham.
- [3] C. Szegedy et al., "Going deeper with convolutions," 2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Boston, MA, 2015, pp. 1-9.
- [4] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," arXiv preprint arXiv:1512.03385, 2015.
- [5] T. Dettmers, "8-Bit Approximations for Parallelism in Deep Learning", International Conference on Learning Representations, 2016.
- [6] T. Dettmers, "Hardware-Oriented Approximation of Convolutional Neural Networks", International Conference on Learning Representations, 2016.
- [7] Y. Fu, E. Wu, A. Sirasao, S. Attia, K. Khan, e R. Wittig, "Deep Learning with INT8 Optimization on Xilinx Devices", White paper from Xilinx, WP486 (v1.0), November, 2016.
- [8] Xilinx, "UltraScale Architecture and Product Data Sheet: Overview", Data Sheet DS890, February, 2017.
- [9] Xilinx, "Ultrascale Architecture DSP Slice", User Guide UG569 (v1.3), November, 2015.
- [10] M. Véstias, R. P. Duarte, J. T. de Sousa and H. Neto, "Parallel dot-products for deep learning on FPGA," 2017 27th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL), Ghent, 2017, pp. 1-4.